

УДК 343.13

Завертайло Інга Олександрівна –
аспірант кафедри кримінального процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»,
начальник відділу прокуратури Одеської області

Inha O. Zavertailo –
PhD student of criminal procedure department,
National University “Odesa Academy of Law”,
Head of the unit at Prosecution office in Odesa region
(23 Fontanska doroha, Odesa, 65000, Ukraine)

Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції

Стаття присвячена дослідженню нормативного регулювання повноважень прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов'язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, розробленню пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань.

Ключові слова: КПК України, прокурор, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, повноваження, підготовче судове провадження, судовий розгляд.

Статья посвящена исследованию нормативного регулирования полномочий прокурора в подготовительном судебном производстве и судебном рассмотрении во время рассмотрения судом вопросов, связанных с избранием, изменением, отменой и продлением мер обеспечения уголовного производства, в том числе мер пресечения, разработка предложений относительно усовершенствования действующего законодательства по этим вопросам.

Ключевые слова: УПК Украины, прокурор, меры обеспечения уголовного производства, меры пресечения, полномочия, подготовительное судебное производство, судебное рассмотрение.

I.O. Zavertailo Normative Regulation of Prosecutor's Powers for Choosing, Change and Withdrawal of Measures for Ensuring Criminal Proceeding in the First Instance Court

The article researches normative regulation of the prosecutor's powers for choosing, change and withdrawal of measures for ensuring criminal proceeding in the first instance court. The article provides proposals for improving the existing legislation on these issues.

The author reviewed the main prosecutor's powers in preparatory proceedings and court proceedings for application of the measures for ensuring criminal proceeding.

The prosecutor who exercises the powers of the prosecutor in a particular criminal proceeding from the very beginning to its completion, in addition to overseeing the observance of laws during the pre-trial investigation in the form of procedural guidance to the pre-trial investigation in this proceeding, participates in the court of the first instance, may participate in the review of a court decision in the appeal, cassation procedure, for newly discovered or exceptional circumstances.

The Criminal Procedural Code of Ukraine does not distinguish an article that would focus on the powers of the prosecutor in court, in particular at the stage of preparatory court proceedings or judicial proceedings, which in turn leads to constant interest from academics and practitioners.

The imperfection of the normative regulation of such activities, the mistake of the prosecutor in each particular case may entail negative consequences in the form of non-fulfillment of the tasks of criminal proceedings or violation of the rights and legitimate interests of specific persons.

In the article author purposes to supplement the Criminal Procedural Code of Ukraine with a specific norm for the powers of the prosecutor in preparatory trials and court proceedings.

Also the article considers the expediency of the prosecution to contest the decision of the court appealed by the court during the preparatory court hearing on issues concerning the choosing, amendment or abolition of measures for ensuring criminal proceedings, including a preventive measure, chosen in relation to the accused person.

According to the author, the absence of a norm to verify the legality of such court decisions in the appellate instance creates grounds for possible abuses, in connection with the absence of further higher judicial control.

Despite the positive experience of the implementation of the rules proscribed by the Criminal Procedure Code of Ukraine, prosecutors' powers on subjects that were investigated are not fully resolved and require the development of legislation, taking into account both scientific developments and practical needs.

Keywords: *the Criminal Procedural Code of Ukraine, prosecutor, measures for ensuring criminal proceedings, preventive measures, powers, preparatory trial, trial.*

Постановка проблеми. Кримінальний процесуальний кодекс України, який набув чинності 20 листопада 2012 року (надалі – КПК України або Кодекс) відображає європейські стандарти, європейську філософію досудового розслідування та здійснення судового провадження.

Найголовнішим з нововведень Кодексу є забезпечення реалізації принципів змагальності, диспозитивності та рівності сторін обвинувачення і захисту в кримінальному провадженні.

Згідно із КПК України прокурор уповноважений підтримувати державне обвинувачення в суді [1]. Закон України «Про прокуратуру» аналогічно наділяє прокуратуру функцією підтримання державного обвинувачення в суді [2]. В той же час Конституція України до однієї з функцій прокуратури відносить підтримання публічного повноваження в суді [3]. Така відмінність в термінології стала підставою необхідності її уточнення. Погоджуємось з думкою Лапкіна А.В., який зазначав, що державне обвинувачення, підтримуване прокурором, за своїм характером завжди було публічним, тому при заміні цієї термінології мова йде скоріше про її уточнення, ніж про радикальну зміну форми й змісту обвинувальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні та запропонував залишити існуюче в КПК України визначення державного обвинувачення, доповнивши його вказівкою на мету цієї діяльності як на захист інтересів суспільства і держави від кримінальних правопорушень [4, 145].

Для реалізації функції підтримання публічного (державного) обвинувачення

прокурор наділений широкими повноваженнями. Розпочату під час досудового розслідування обвинувальну діяльність прокурор продовжує здійснювати і в судовому провадженні, метою якої є доведення висунутого особі обвинувачення. Успішне досягнення вказаної мети цілком залежить від професійності прокурора, що полягає у досконалому знанні чинного законодавства, вмінні його правильно застосовувати на практиці, правильному обранні тактики надання та дослідження доказів у суді, вільному користуванні наданими йому повноваженнями в кримінальному процесі.

Кримінальний процесуальний кодекс України не виокремлює статтю, яка б зосереджувала норми щодо повноважень прокурора у суді, зокрема на стадії підготовчого судового провадження або ж судового розгляду, що в свою чергу призводить до постійного інтересу з боку науковців та практиків. Недосконалість нормативного регулювання такої діяльності, помилка прокурора у кожному конкретному випадку може потягнути за собою негативні наслідки у вигляді невиконання завдань кримінального провадження або ж порушення прав і законних інтересів конкретних осіб.

З урахуванням вищевказаного та у зв'язку з недостатністю теоретичного розгляду питань діяльності та повноважень прокурора у судовому провадженні у першій інстанції, у тому числі у підготовчому провадженні, щодо обрання, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, наявність деяких проблем практичного характеру передбачають

проведення додаткового наукового дослідження відповідних питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові та практичні аспекти визначення сутності заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, проблематику повноважень прокурора при їх застосуванні, у різні часові періоди досліджували такі науковці, як Ю.М. Грошевий, І.В. Гловюк, П.М. Гультай, В.А. Завтур, З.З. Зінатулін, О.В. Єні, П. М. Каркач, В.Г. Ключков, А.В. Лапкін, Л.М. Лобойко, Ю.Д. Москалюк, О.М. Коріняк, О.С. Осадча, А.І. Палюх, І.В. Рогатюк, Н.А. Сотник, В. М. Тертишник, В.І. Фаринник та інші.

Невирішеними раніше проблемами є повноваження прокурора під час вирішення судом питань, пов'язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження окремо у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді, питання доцільності сторони обвинувачення оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, прийнятого під час підготовчого судового засідання.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу нормативного регулювання та особливостей процесуальної діяльності прокурора при обранні, зміні скасуванні або продовженні заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні та у судовому розгляді кримінальних проваджень у суді першої інстанції, визначенні прогалин та формулюванні пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає Дворецький О.С. розмежувавши процесуальні функції сторін, що діють на засадах змагальності, та визначивши роль суду як неупередженого арбітра у їх правовому спорі, закон наділив сторони обвинувачення і захисту широким колом прав, зробивши їх таким чином активними суб'єктами доказування, що користуються рівними можливостями переконати суд у правильності своєї позиції [5, с. 279].

Кримінальний процесуальний кодекс України запровадив принцип незмінюваності прокурора, що повинен забезпечити

ефективність здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення в суді та в цілому досягнення завдань кримінального провадження.

Конституційні функції прокуратури, пріоритетна роль прокурора у кримінальному провадженні, зумовлюють широкий спектр його повноважень, однак Кодекс не передбачає такого учасника судового провадження, як «державний обвинувач». У КПК України вживається термін «прокурор», значення якого розкрито в п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України. Згідно із вказаною нормою прокурор – особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України «Про прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень.

У Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, який затверджено наказом Генеральної прокуратури України від 28.03.2019 № 51 (далі – Порядок), вживається такі визначення прокурора, як прокурор у кримінальному провадженні та прокурор у провадженні (група прокурорів). Діяльність прокурорів у судовому провадженні винесено в окремий розділ Порядку (розділ V), який в свою чергу детально не регламентує повноваження прокурора при обранні, зміні скасуванні або продовженні заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 4 розділу V Порядку передбачено, що прокурори у судовому провадженні відповідно до вимог законодавства серед іншого ініціюють привід обвинуваченого чи зміну запобіжного заходу на більш суворий, порушують перед судом питання накладення грошових стягнень на учасників судового провадження у разі зловживання ними своїми процесуальними правами, висловлюють мотивовану позицію з приводу клопотань інших учасників судового провадження [6].

Як сторона кримінального провадження, прокурор є учасником судового провадження – представником сторони обвинувачення в суді (п. п. 19, 26 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Таким чином, прокурор, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні з самого початку до його завершення, крім здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому провадженні, бере участь у судовому провадженні в суді першої інстанції, може брати участь у провадженні у перегляді судового рішення в апеляційному, касаційному порядку, за нововиявленими або виключними обставинами.

У свою чергу, судове провадження кримінального провадження в суді першої інстанції включає підготовче судове провадження, судовий розгляд, ухвалення та проголошення судового рішення.

Усе кримінальне провадження, у тому числі його складова – судове провадження, побудовано на основі принципу змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Однак лише на прокурора покладено обов'язок підтримання державного обвинувачення в суді, під яким розуміється його процесуальна діяльність, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 4 ст. 22, п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК України).

Вимогами ч. 3 ст. 36 КПК України передбачено, що участь прокурора в суді є обов'язковою, крім випадків, передбачених Кодексом.

Питання, пов'язані з підготовкою до судового розгляду, зазначені у ст. 315 КПК України, вирішуються судом після того, як він переконається у відсутності будь-яких перешкод для проведення судового розгляду. Вирішення цих питань вимагає від прокурора активних дій. Серед іншого, прокурор повинен висловити свою позицію стосовно того чи слід обрати, змінити або скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (арешту майна, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і документів, запобіжних заходів) повинні подаватися прокурором у письмовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Аналіз вищевказаних положень ст. 315 КПК України свідчить про їх певну недосконалість та неузгодженість між собою. По-перше, відсутнє повноваження суду щодо продовження дії заходів забезпечення кримінального провадження. По-друге, з однієї сторони суд розглядає лише ті клопотання учасників судового провадження, визначені п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, з іншої – може розглядати також клопотання про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження згідно ч. 3 ст. 315 КПК України.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм права, вважаємо за доцільне положення п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України доповнити нормою, що серед інших суд розглядає клопотання про обрання, зміну, скасування або продовження заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.

Крім того, положення ч. 3 ст. 315 КПК України про те, що за відсутності клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим, втратило чинність як таке, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 23.11.2017 № 1-р/2017.

Так, Конституційний Суд України дійшов висновку, що термін дії запобіжних заходів (домашнього арешту та тримання під вартою), які обмежують гарантоване ч. 1 ст. 29 Конституції України право людини на свободу та особисту недоторканність, обраних на стадії досудового розслідування, може бути продовжено на новій процесуальній стадії – стадії судового провадження, зокрема під час

підготовчого судового засідання, лише за наявності клопотання прокурора.

Тобто зміна процесуального статусу особи з підозрюваного на обвинуваченого (підсудного) та початковій стадії судового провадження у суді першої інстанції виключають автоматичне продовження застосування запобіжних заходів, обраних слідчим суддею до такої особи на стадії досудового розслідування як до підозрюваного.

Така позиція Конституційного Суду України узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, який у рішенні від 15.12.2016 у справі «Ігнатов проти України» вказав, що судовий контроль на новій процесуальній стадії при продовженні дії запобіжних заходів, пов'язаних з обмеженням права особи на свободу та особисту недоторканність, має відбуватися з обґрунтуванням підстав такого продовження (пункт 36) [7].

З цього приводу в іншому дослідженні раніше вже зауважувалось на необхідності виключити існуючу норму про «автоматичне продовження» та внести зміни до ч. 3 ст. 315 КПК України, оскільки її існування сприяє безпідставному звільненню обвинувачених осіб з під-варти [8].

Кваліфікаційна-дисциплінарна комісія прокурорів у своєму рішенні від 19.06.2019 за № 261дп-18, з посиланням на рішення Конституційного Суду України від 23.11.2017 № 1-р/2017, зазначила, що не звернення прокурора під час підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні з клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому за наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є бездіяльністю, у зв'язку з чим, судом у підготовчому судовому засіданні звільнено з-під варти особу, яка обвинувачувалась у вчиненні особливо тяжкого злочину. Прокурора у кримінальному провадженні притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у зв'язку з невиконання посадових обов'язків щодо підтримання державного обвинувачення в суді [9].

У продовження розгляду піднятого питання зауважимо, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання щодо обрання (скасування) яких можуть бути заявлені

в підготовчому судовому провадженні, належать: 1) судовий виклик за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника; привід за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого; 2) накладення грошового стягнення за клопотанням прокурора. Водночас, у підготовчому судовому засіданні цей захід може бути застосовано лише в окремих випадках, пов'язаних із невиконанням учасником підготовчого судового провадження своїх процесуальних обов'язків (наприклад, якщо учасник судового провадження, участь якого є обов'язковою, не з'явився в підготовчому судовому провадженні, що призвело до його відкладення); 3) відсторонення від посади або продовження цього строку за клопотанням прокурора; тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; скасування відсторонення від посади за клопотанням прокурора, обвинуваченого; 4) тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторін кримінального провадження; 5) арешт майна за клопотанням прокурора, цивільного позивача з метою забезпечення цивільного позову може бути предметом вирішення у підготовчому судовому засіданні як у випадку пред'явлення позову на стадії досудового розслідування, коли питання забезпечення цивільного позову залишилось невирішеним, так і у випадку прийняття позову під час підготовчого судового провадження; скасування арешту майна за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна; 6) запобіжні заходи.

У підготовчому судовому провадженні не можуть бути заявлені клопотання про заходи, застосування яких можливе лише під час досудового розслідування. Наприклад, тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом застосовується під час досудового розслідування як один із засобів припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, а також як засіб припинення чи запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 172, п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна може бути

предметом розгляду судом у судовому провадженні, однак практичне застосування цього інституту під час підготовчого судового засідання є проблематичним. Слід мати на увазі, що у ч. 5 ст. 171, ч. 1 ст. 172 КПК України встановлено обмежені строки подання такого клопотання слідчим або прокурором (не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено) та розгляду його судом (не пізніше двох днів з дня його надходження до суду). Такий порядок не відповідає приписам ч. 1 ст. 314 КПК України щодо порядку призначення та проведення підготовчого судового засідання. Окремий розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна після направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру в підготовчому судовому провадженні законом не передбачено. Таким чином, ці питання повинні вирішуватися в межах досудового розслідування або безпосередньо під час судового розгляду, якщо виникне така необхідність.

Формуючи свою позицію щодо власного звернення до суду з відповідним клопотанням або висловлення думки щодо клопотань інших учасників судового провадження, прокурор повинен керуватися положеннями розділу II КПК України з урахуванням особливостей, передбачених ст. 333 цього Кодексу. Так, заявляючи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурор повинен навести причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо зазначене клопотання суд задовольнить, судовий розгляд має бути відкладений на строк, достатній для виконання відповідних процесуальних дій та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами згідно з правилами ст. 290 КПК України.

В свою чергу, проблематику розгляду клопотань в порядку ст. 333 КПК України, особливості доказування та вирішення досліджував Завтур В.А., який прийшов до висновку необхідності виключення з КПК України положення ч. 2 ст. 333 КПК України, про те що «під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був

здійснений під час досудового розслідування», мотивуючи тим, що суттєвого значення для прийняття рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів такі положення не мають [10, с. 245].

Іншим питанням, яке потребує вирішення на законодавчому рівні є можливість сторони обвинувачення оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду, прийнятого під час підготовчого судового засідання з питань щодо обрання, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжного заходу, обраного стосовно обвинуваченого.

Вказане пов'язано з тим, що ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень у порядку ч. 1 ст. 392 КПК України, оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених Кодексом (ч. 2 ст. 392 КПК України). В свою чергу у випадку постановлення судом ухвал у підготовчому судовому засіданні з порушенням норм матеріального та процесуального законів, оскарження у визначеному КПК України порядку для прокурора набуває особливо важливого значення, оскільки реагування прокурорів в апеляційному порядку є найголовнішим елементом забезпечення законності судових рішень.

Право на оскарження судових рішень у кримінальному провадженні виступає однією із загальних засад кримінального провадження та допомагає попередити набрання законної сили неправосудними рішенням суду, швидко виправити допущені судом першої інстанції помилки і цим самим забезпечити охорону прав, свобод і законних інтересів суб'єктів процесу, а також сприяє поліпшенню якості роботи судів і прокуратур нижчого рівня та формування судової і прокурорської практики відповідно до вимог матеріального і процесуального закону.

Можливість оскарження прокурором рішення суду, прийнятого під час підготовчого судового засідання з питань щодо обрання, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжного заходу, обраного стосовно обвинуваченого, сприятиме забезпеченню законності такого рішення суду першої інстанції.

На нашу думку, відсутність інституту перевірки законності таких рішень суду в апеляційній інстанції створює підґрунтя до можливих зловживань, у зв'язку з тим, що відсутній подальший вищестоящий судовий контроль.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 13.06.2019 за № 4-р/2019 визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини другої статті 392 Кодексу, щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Конституційний Суд України зазначає, що обмеження доступу до суду апеляційної інстанції, як складової права на судовий захист, можливе лише з обов'язковим дотриманням конституційних норм і принципів, а саме пріоритетності захисту фундаментальних прав і свобод людини і громадянина, а також принципу верховенства права, відповідно до якого держава має запровадити таку процедуру апеляційного перегляду, яка забезпечить ефективність права на судовий захист на цій стадії судового провадження, зокрема дасть можливість відновлювати порушені права і свободи особи та максимально запобігати негативним індивідуальним наслідкам можливої судової помилки суду першої інстанції.

На думку Конституційного Суду України положення ч. 2 ст. 392 Кодексу в частині неможливості окремого апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про продовження строку тримання під вартою не гарантують особі ефективної реалізації її конституційного права на судовий захист, не відповідають критеріям справедливості та співмірності (пропорційності), не забезпечують справедливого балансу інтересів особи та суспільства, а тому суперечать вимогам статей 1, 3, 8, 21, 29, ч. 1 ст. 55 Основного Закону України [11].

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення судом питання щодо запобіжного

заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 КПК України.

За імперативними приписами ч. 2 ст. 177 КПК України прокурору заборонено ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав. Заявляючи відповідне клопотання, прокурор повинен довести таку необхідність та вказати мету обрання запобіжного заходу.

Клопотання про зміну запобіжного заходу може заявлятися не лише прокурором, а й стороною захисту – підозрюваним чи обвинуваченим, до якого застосовано запобіжний захід, його захисником (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 201 КПК України). Зміна може полягати у застосуванні як більш суворого, так і менш суворого запобіжного заходу. Якщо клопотання про зміну запобіжного заходу заявлено прокурором, то відповідно до ч. 2 ст. 200 КПК України у ньому обов'язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які прокурор на той час не знав і не міг знати.

Аналогічно клопотання про скасування запобіжного заходу може заявлятися як прокурором, так і іншою стороною судового провадження, якщо відпали відповідні підстави для його застосування (ч. 1 ст. 331 КПК України).

Повноваження прокурора як сторони обвинувачення у судовому провадженні викладені у ст. ст. 331-333, 336, 337-341, 344, 347, 349-364, 380, 381-382, 383, 384, 387, 468-470, 472-476, 477, 500, 512, 516 КПК України.

Окремої статті, якою б передбачалися права та обов'язки прокурора у судовому засіданні під час судового розгляду у чинному КПК України не має. В свою чергу це пояснюється тим, що прокурор, як й інші учасники судового провадження, користується рівними правами на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України, є вільним у використанні своїх прав у межах та способах, передбачених КПК України.

Разом з тим, аналіз норм КПК України, присвячених судовому розгляду, дозволяє

визначити, що прокурор в судовому засіданні має право заявляти клопотання, висловлюватися з приводу клопотань інших учасників, подавати заперечення (ст. 350 КПК України). Клопотання прокурора в судовому засіданні можуть стосуватися таких питань, як обрання, скасування або зміну запобіжного заходу обвинуваченому в суді (ст. 331 КПК України); застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ч. ч. 1, 2 ст. 333 КПК України).

Положення ч. 3 ст. 331 КПК України передбачає, що незалежно від наявності клопотань суд зобов'язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців.

До спливу продовженого строку суд зобов'язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судові провадження не було завершено до його спливу.

Аналізуючи положення ч. 3 ст. 331 КПК України не зрозуміло на кого покладено тягар доказування доцільності продовження строку тримання під вартою.

Крім того, на нашу думку вказані положення досить суперечливі, оскільки при зверненні до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою прокурор має викласти обставини, які доводять, що заявлені раніше ризики не зменшилися або з'явилися нові ризики, які виправдовують продовження тримання особи під вартою, а застосування більш м'яких запобіжних заходів не гарантує запобігання цим ризикам.

Згідно з практикою застосування Європейським судом з прав людини пункту 3 статті 5 Конвенції після спливу певного проміжку часу існування лише обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові органи мають

навести інші підстави для продовження тримання особи під вартою; до того ж такі підстави мають бути чітко наведені національними судами (пункт 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України»).

Отже, обґрунтованість застосування запобіжних заходів, пов'язаних з обмеженням права особи на свободу та особисту недоторканність, зокрема домашнього арешту та тримання під вартою, має піддаватися судовому контролю через певні проміжки часу, періодично об'єктивним та неупередженим судом на предмет перевірки наявності чи відсутності ризиків, за яких вказані запобіжні заходи застосовуються, у тому числі при закінченні досудового розслідування, коли деякі ризики вже можуть зникнути [3].

Незважаючи на те, що такі положення викладено у рішенні Конституційного Суду України від 23.11.2017 № 1-р/2017 щодо вирішення питань під час обрання, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження під час підготовчого судового засідання, вважаємо, що вони є слушними і при здійсненні судового розгляду в частині продовження запобіжних заходів у суді, зокрема тримання під вартою.

На думку Завтура В.А. п. 1 ч. 3 ст. 331 КПК України необхідно викласти у такій редакції: «Незалежно від наявності клопотань суд зобов'язаний ініціювати розгляд питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою...» [12, с. 167].

Однак, погоджуючись з думкою Конституційного Суду України, вважаємо, що положення ст. 331 КПК України варто доповнити нормою, щодо зобов'язання саме прокурором заявляти клопотання з приводу продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою обґрунтування доцільності такого продовження.

Висновок. Попри те, що з моменту набрання чинності КПК України пройшло майже сім років, враховуючи практичні потреби, окремі питання участі прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов'язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі

запобіжних заходів, здійснення ним повноважень з цих питань, потребують вирішення, у зв'язку з чим, пропонується:

1. Передбачити окремою нормою повноваження прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді.

2. Внести зміни до п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України доповнивши нормою, що серед інших суд розглядає клопотання про обрання, зміну, скасування або продовження заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.

3. Доповнити ст. ст. 315, 392 КПК України нормою щодо можливості сторони обвинувачення оскаржувати в апеляційному

порядку рішення суду, прийнятого під час підготовчого судового засідання з питань щодо обрання, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжного заходу, обраного стосовно обвинуваченого.

4. Зміст ст. 331 КПК України доповнити нормою з приводу зобов'язання прокурора заявляти клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою обґрунтування доцільності такого продовження.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/>.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

3. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

4. Лапкін А. В. Деякі проблеми визначення термінології щодо діяльності прокурора у кримінальному провадженні у зв'язку зі зміною конституційної регламентації функцій прокуратури / А. В. Лапкін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 142–145.

5. Дворецький О. С. Прокурор як суб'єкт, на якого покладено обов'язок доказування у кримінальному провадженні / О. С. Дворецький // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – Вип. 4. – С. 278-280.

6. Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України від 28.03.2019 № 51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-19>.

7. Щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України : Рішення Конституційного суду у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 23.11.2017 № 1-р/2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17>.

8. Завертайло І. О. Проблемні аспекти застосування норм КПК України в практичній діяльності при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановленні ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу / І. О. Завертайло // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право. – 2015. – Т.3 Вип. 34. – С. 79-83.

9. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 19.06.2019 за № 261дп-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/06/19/441>.

10. Завтур В. А. Розгляд клопотань в порядку ст. 333 КПК України: особливості доказування та вирішення [Електронний ресурс] / В. А. Завтур // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 242–245. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2015/73.pdf.

11. Щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України : Рішення Конституційного суду у справі за конституційною скаргою Глушченка Віктора Миколайовича від 13.06.2019 № 4-р/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4p.pdf>.

12. Завтур В. А. Особливості доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Завтур ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. – 237 с.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku No. 4651-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/>.

2. Pro prokuraturu : Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku No. 1697-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

3. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

4. A. V. Lapkin, Deiaki problemy vyznachennia terminolohii shchodo diialnosti prokurora u kryminalnomu provadzhenni u zv'iazku zi zminoiu konstytutsiinoi rehlamentatsii funktsii prokuratury / A. V. Lapkin // Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy : tezy dop. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 18 lystop. 2016 r.). – Kharkiv, 2016. – Pp. 142–145.

5. O. S. Dvoret'skyi, Prokuror yak sub'iekt, na yakoho pokladeno obov'iazok dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni / O. S. Dvoret'skyi // Porivnialno-analitychne pravo. – 2017. – Vyp. 4. – Pp. 278–280.

6. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii diialnosti prokuroriv i slidchykh orhaniv prokuratury u kryminalnomu provadzhenni : Nakaz Heneralnoi prokuratury Ukrainy vid 28.03.2019 No. 51 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-19>.

7. Shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhennia tretoho rechennia chastyny tretoi statti 315 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy : Rishennia Konstytutsiinoho sudu u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny vid 23.11.2017 No. 1-r/2017 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17>.

8. I. O. Zavertailo, Problemni aspekty zastosuvannia norm KPK Ukrainy v praktychnii diialnosti pry obranni zapobizhnoho zakhodu u vyhladi trymannia pid vartoiu ta postanovlenni ukhvaly pro dozvil na zatrymannia z metoiu pryvodu / I. O. Zavertailo // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu : seriia: Pravo. – 2015. – T.3 Vyp. 34. – Pp. 79–83.

9. Rishennia Kvalifikatsiina-dystsyplinarnoi komisii prokuroriv vid 19.06.2019 za No. 261dp-18 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/06/19/441>.

10. V. A. Zavtur, Rozghliad klopotan v poriadku st. 333 KPK Ukrainy: osoblyvosti dokazuvannia ta vyrishennia [Elektronnyi resurs] / V. A. Zavtur // Porivnialno-analitychne pravo. – 2015. – No. 2. – Pp. 242–245. – Rezhym dostupu : http://www.pap.in.ua/2_2015/73.pdf.

11. Shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny druhoi statti 392 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy : Rishennia Konstytutsiinoho sudu u spravi za konstytutsiinoiu skarhoiu Hlushchenka Viktora Mykolaiovycha vid 13.06.2019 № 4-r/2019 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4p.pdf>.

12. V. A. Zavtur, Osoblyvosti dokazuvannia pry rozghliadi ta vyrishenni slidchym suddeiu ta sudom klopotan pro zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.09 / V. A. Zavtur ; Natsionalnyi universytet «Odeska yurydychna akademiia». – Odessa, 2018. – 237 p.